

ITALIANO

Dottorato in SCIENZE ARCHEOLOGICHE, STORICHE E STORICO ARTISTICHE

Bando XLI Ciclo: [Selezione pubblica per l'ammissione ai corsi di Dottorato del XLI ciclo - A.A. 2025/2026 con assegnazione di borse finanziate dall'Ateneo e altri finanziamenti](#)

Posizione di Dottorato in Storia dell'Africa: Layered Histories: Mobility, Mixedness, and Memory in the Horn of Africa (1800s-2000s)

Dipartimento: Dipartimento di Studi Storici, Università di Torino

Progetto di afferenza: [ERC CoG REDMIX – Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea, 1800s-2000s](#)

- ◆ **Durata:** 3 anni
- ◆ **Borsa di studio:** importo lordo annuo 17.500 euro. L'incremento della borsa di studio è stabilito nella misura del cinquanta per cento, per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi (per ricerca all'estero)
- ◆ **Scadenza candidature:** 16 giugno 2025, ore 12.00 (CET)

Requisiti del progetto di ricerca:

- Proposta di un caso di studio di mixedness legato alla storia sociale del Mar Rosso (secc. XIX-XXI) e delineato come indicato nel bando
- Approccio interdisciplinare che combini metodologie storiche e della ricerca sociale
- Applicazione di strumenti di Digital Humanities

Competenze richieste:

- ✓ Conoscenza della lingua inglese (scritta e orale)
- ✓ Conoscenza di almeno una lingua della regione del Mar Rosso (es. arabo, tigrino, amarico, somalo, ecc.) rilevante per il caso di studio proposto
- ✓ Capacità di utilizzo di Zotero per la gestione delle fonti bibliografiche e di archivio
- ✓ Disponibilità a svolgere periodi di ricerca nella regione del Mar Rosso

Contatti per informazioni:

✉ valentina.fusari@unito.it

ENGLISH

PhD Programme in Archaeological, Historical and Historical-Artistic Sciences

Call: [Call for the Admission to PhD positions – XLI Cycle - a.y. 2025/2026 with the assignment of doctoral scholarships financed by the University of Turin and other funds](#)

Department: Historical Studies, University of Turin

Affiliated Research Project: [ERC CoG REDMIX – Unpacking Mixedness for an Inclusive History of the Red Sea, 1800s-2000s](#)

- ◆ **Duration:** 3 years
- ◆ **Scholarship amount:** gross annual amount €17,500. The scholarship will be increased by 50% for research conducted abroad, for a total period not exceeding 12 months
- ◆ **Application deadline:** 16 June 2025, 12PM (CET)

Research project requirements:

- Proposal of a case study on mixedness related to the social history of the Red Sea region (19th-21st centuries), developed according to the call's specifications
- Interdisciplinary approach combining historical methods with relevant social science perspectives
- Application of Digital Humanities tools and methodologies

Required skills (assets):

- ✓ Excellent command of English (written and spoken)
- ✓ Knowledge of at least one Red Sea region language (e.g., Arabic, Tigrinya, Amharic, Somali, etc.)
- ✓ Proficiency in Zotero for sources management
- ✓ Willingness to conduct research periods in the Red Sea region

Contact for inquiries:

✉ valentina.fusari@unito.it